

PERSONAS CON DISCAPACIDAD: IDENTIFICANDO DISCURSOS NORMATIVOS Y OBLIGATORIOS

DISABILITIES: IDENTIFYING NORMATIVE AND COMPULSORY DISCOURSES

Santiago Lemos

Programa de Postgrado en Artes Visuales – Universidad de Brasilia, Brasil

santiago.ufg@gmail.com

Resumen

Los conceptos sobre las diferencias físicas de las Personas con Discapacidad (PCD) están moldeados por los valores culturales de cada sociedad y influenciados por factores sociales, históricos, políticos y económicos. Con la evolución de las tecnologías y los medios de comunicación, el tratamiento de las personas con discapacidad ha cambiado, creando una perspectiva centrada en las patologías y las capacidades físicas, induciéndolas a buscar tratamientos para adaptarse al entorno y a la sociedad. Sin embargo, los movimientos de lucha y activismo han comenzado a desenmascarar comportamientos sociales e institucionales que perpetúan y refuerzan ideologías de capacidad corporal. Esta investigación tiene como objetivo identificar tales comportamientos, a partir de extractos del programa de Tatá Mendonça que, con su humor ácido, expone cómo ella y la comunidad *de* personas con discapacidad son tratadas. Como herramienta analítica se utilizará la teoría *crip* (McRuer, 2024), argumentando que la capacidad corporal obligatoria es producida por sistemas institucionales dominantes y moldeada por el capitalismo, lo que contribuye a la construcción del concepto de discapacidad. En conclusión, la relación entre cuerpo y sociedad permite explorar nuevos procesos de inclusión para las PCD, enfatizando que la inclusión debe ser integral, abarcando no sólo el acceso físico, sino también aspectos sociales y culturales.

Palabras clave: Personas con Discapacidad; Tatá Mendonça; Teoría *crip*.

Abstract

The concepts surrounding the physical differences of people with disabilities are shaped by the cultural values of each society and influenced by social, historical, political, and economic factors. With the evolution of technology and communication, the tre-

atment of people with disabilities has shifted, creating a perspective focused on pathologies and physical capabilities, leading individuals to seek treatments to adapt to their environment and society. However, activist movements have begun to expose social and institutional behaviors that perpetuate and reinforce ideologies of compulsory able-bodiedness. This research aims to identify such behaviors, drawing on excerpts from Tatá Mendonça's show, where she uses sharp humor to highlight how she and the people with disabilities community are treated. The crip theory (McRuer, 2024) will be used as an analytical tool, arguing that compulsory able-bodiedness is produced by dominant institutional systems and shaped by capitalism, which contributes to the construction of the concept of disability. In conclusion, the relationship between body and society allows for the exploration of new processes of inclusion for people with disabilities, emphasizing that inclusion must be comprehensive, encompassing not only physical access but also social and cultural aspects.

Keywords: Disabilities; Tatá Mendonça; Crip theory.

INTRODUCCIÓN

Los conceptos sobre las diferencias físicas de las Personas con Discapacidad (PCD) se producen de acuerdo con los valores culturales de cada sociedad y están moldeados por diversos factores, incluidas cuestiones históricas, religiosas, políticas, económicas y sociales. Según Kleege (2020), en las culturas de la Edad Moderna las personas con discapacidad estaban integradas a la sociedad y sus condiciones físicas no eran vistas como discapacidad. En la antigua Grecia, la sociedad adoptaba un enfoque práctico y adaptativo hacia las personas con limitaciones físicas: cuando no podían realizar determinadas actividades debido a una discapacidad física, a menudo eran redirigidas a otras funciones que no requerían un uso específico del miembro afectado. Este enfoque refleja una comprensión pragmática de la utilidad y el valor de cada persona en la sociedad, independientemente de sus limitaciones.

En el siglo XX, con el avance de la medicina, el tratamiento social de las personas con discapacidad comenzó a verse influenciado por una perspectiva centrada en las patologías y las capacidades físicas, llevándolas a buscar tratamientos para adaptarse al entorno y a la sociedad. En este artículo, identificaremos/discutiremos comportamientos sociales e institucionales que perpetúan y refuerzan ideologías de capacidad corporal obligatoria, así como cuestiones relacionadas con la raza y la religión dominantes. Para ello, se utilizarán extractos del *espectáculo* de comedia (*stand-up*) de la artista Tatá Mendonça, utilizando la teoría *crip* como herramienta analítica.

Tatá Mendonça, mujer, negra y Persona con Discapacidad Visual (PDV), identifica y expone comportamientos sociales y espacios institucionales que refuerzan ideologías normativas del cuerpo y la raza dominante. A través del humor ácido expresa su descontento por el trato que reciben ella y la comunidad de PDV. Esto no es una forma de agresión, sino más bien un manifiesto.

Los discursos de Tatá Mendonça, presentados en su red social en la plataforma Instagram (@ceganacomedia), serán analizados utilizando la teoría *crip* como herramienta analítica. Robert McRuer (2024) define esta teoría como un campo de estudio que investiga la relación entre discapacidad y sexualidad. La teoría ofrece una crítica a la capacidad corporal obligatoria, factor que contribuye a la construcción del concepto de discapacidad, y examina cómo esta obligatoriedad se vincula con el sistema de heterosexualidad obligatoria.

Los comportamientos e instituciones sociales crean identidades dominantes y marginadas, moldeadas por el capitalismo, que exigen sujetos “capaces” y, además, heterosexuales. La teoría *crip* analiza los cambios sociales contemporáneos, teniendo como aliados a grupos activistas e investigadores, exponiendo cómo la subordinación de la homosexualidad/discapacidad se entrelaza con la heterosexualidad obligatoria/capacidad corporal obligatoria. Desde la perspectiva de la discusión sobre cuerpo y sociedad, es posible reflexionar sobre formas de inclusión que van más allá de las dimensiones físicas de las rutas (recursos de movilidad, como infraestructuras urbanas, medios de transporte e instalaciones de espacios institucionales) y de mediación (comunicación). recursos desarrollados para facilitar la interacción entre personas/personas y personas/objetos). También es necesario considerar cómo las relaciones de poder refuerzan los discursos de identidades obligatorias, promoviendo la normalización de ciertos cuerpos y capacidades en detrimento de otros.

La imposición de estándares de cuerpo normativo para las personas con discapacidad está vinculada a la dinámica del sistema capitalista que, al favorecer la productividad, margina a quienes no encajan en el perfil requerido por el formato neoliberal. En este sentido, es necesario reflexionar sobre las prácticas tanto sociales como económicas, a favor de una sociedad inclusiva y equitativa.

EL DESEO CAPITALISTA DE CUERPOS DÓCILES

El capitalismo es un sistema que apunta a obtener ganancias constantemente por parte del sector privado, generando así una acumulación de capital. Divide a la sociedad en clases sociales: por un lado, la burguesía, que posee los medios de producción; y

por el otro, el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Para ello necesita personas con un cuerpo “normal”, es decir, capaces de realizar las funciones establecidas por el sector privado. Y para que el organismo sea capaz de afrontar estas demandas, las personas con discapacidad recurren a recursos ligados a la medicina, volviendo aquí al modelo capacitista y al modelo médico.

Según Foucault (1987), el cuerpo no es sólo un organismo biológico, sino también una inversión política, siendo utilizado por las relaciones de poder de las instituciones como un instrumento de dominación y control social. La influencia del capitalismo se manifiesta a través de la vigilancia, el castigo, la disciplina y la regulación/estandarización de los cuerpos. El cuerpo como herramienta económica se modifica en fuerza de trabajo, que necesariamente debe ser productiva, formando parte del sistema económico.

Por tanto, los cuerpos necesitan ser capaces de producir bienes y servicios, lo que exige disciplinarlos mediante sistemas de sumisión y adaptación, garantizando su contribución al trabajo y la producción. Foucault (1987) hace referencia al concepto de “sujeción”, que es la forma en que se controla y regula el cuerpo para adaptarse a las exigencias del trabajo. Esto significa que el cuerpo es considerado una herramienta productiva cuando es sometido a las exigencias del poder. Sin embargo, cuando no se ajusta a las funciones requeridas, queda excluido del sistema económico-productivo.

A continuación, se identificarán comportamientos sociales y espacios institucionales que naturalizan y refuerzan las ideologías de la capacidad corporal obligatoria, a través de los discursos de la comediante Tatá Mendonça.

EXPERIENCIAS DE PERSONAS SIN DISCAPACIDAD – CAPACIDAD CORPORAL OBLIGATORIA

Durante su *espectáculo*¹, Tatá Mendonça, con su característico buen humor, pregunta al público si alguna vez alguien ha intentado ayudar a un ciego en la calle y ha acabado siendo maldecido por él. Una participante responde que sí y comenta que había invitado a un ciego a salir a caminar. Tatá responde que, a veces, el ciego puede estar apurado para ir a trabajar “súper tarde”, y bromea diciendo que el público trataba al ciego como si fuera un labrador, poniéndole el collar y diciéndole “ven, ven”. La participante, por su parte, comenta que lo veía todos los días camino al trabajo y quería ayudar al ciego en su camino hasta allí. Tatá, de buen humor, responde: “¿sabes que sólo tú lo viste, él no te vio! Fuiste íntimo, dijo: nunca te he visto, cabrón, ¿qué quieres de mí? La participante

1 Disponible en: <https://www.instagram.com/p/C9LRAX4pscr/>

responde que intentó ser educada y Tatá replica: “los que ven se lastiman muy fácilmente. ¿Quieres hablar? ¡Cálmate, lo siento! ¿Quieres salir a caminar?”

Lo mismo ocurrió con el periodista e *influencer digital* Marcos Lima (@historiasdecego), quien publica en sus redes sociales temas relacionados con su vida cotidiana, con el objetivo de romper paradigmas sobre las formas de vida de los PDV. En entrevista ², el presentador Pedro Bial le pregunta cómo se siente cuando la gente le ofrece ayuda. Marcos Lima responde: “Me siento ofendido cuando la gente piensa que necesito ayuda y no me la piden”, y que ya lo han obligado a cruzar la calle sin que él quiera; que lo miran y perciben sólo, o al menos primero, ceguera. Marcos Lima comenta: “la discapacidad no me define como persona, la discapacidad sólo me explica, en algunos aspectos, que vivimos en un mundo con poca accesibilidad y muchos prejuicios. Pero soy muchas más cosas, para bien o para mal”.

De los discursos de Tatá Mendonça y Marcos Lima se desprende que la sociedad trata mal a PDV: por un lado, crea situaciones de inclusión, principalmente en las dimensiones físicas de las rutas; y por otro, levanta barreras de exclusión, con actitudes que refuerzan la dependencia y crean estereotipos de incapacidad. Existe una falta de sensibilidad por parte de las personas sin discapacidad para crear situaciones y oportunidades que promuevan una convivencia justa y equitativa. Como destaca Sassaki (2006, p. 40), “para incluir a todas las personas, la sociedad debe modificarse entendiendo que es la sociedad la que necesita poder satisfacer las necesidades de sus miembros”.

CORPONORMATIVO – “SER NORMAL”

La sociedad establece y perpetúa estándares de normalidad que a menudo se desean y se consideran algo que se debe lograr. Este “estado normal” está asociado a conductas incorporadas que hoy realiza la mayoría de la población, por ejemplo: tener hijos, estudiar y trabajar; creando así el “estado obligatorio”. Los organismos considerados incapaces o necesitados de asistencia para llevar a cabo tales actividades suelen considerarse “anormales”. No se trata sólo de una cuestión individual, sino que está relacionada con el contexto normativo social.

Las representaciones del cuerpo en la historia del arte han contribuido significativamente al desarrollo de estándares normativos para el cuerpo y la estética. Según Eco (2010), en el contexto de las esculturas griegas producidas en el siglo VI a.C., el arte estuvo influenciado por los estudios del filósofo y matemático Pitágoras, quien introdu-

² Disponible en: <https://www.instagram.com/p/C9aEOv-pbdW/>

jo la técnica de la simetría. Los artistas comenzaron a representar cuerpos utilizando esta herramienta, que se convirtió en uno de los ideales de belleza del arte griego. Estas representaciones iban desde deidades y héroes hasta atletas y cuerpos ordinarios idealizados. Como resultado, los cuerpos de las personas con discapacidad han perdido su espacio de representación, ya que sus formas y variaciones únicas desafían las convenciones tradicionales de simetría. Estatuas como la Venus de Milo de Alejandro de Antioquía, a la que le faltan las extremidades superiores, a menudo se consideran inacabadas o deterioradas, en lugar de valorarse por su singularidad.

Según McRuer (2024), el estado normal asociado al cuerpo desarrolla la identidad del físicamente capaz, que comprende diversas características, organizadas según un patrón funcional. Por ejemplo, los pies no son para comer y las manos no son para caminar. Además, ese estado debe seguir un estándar estético, tratando de mantener proporciones adecuadas de altura, peso y un cuerpo sano y eficiente.

El estándar de “normalidad” refuerza los discursos sobre las personas con discapacidad y están influenciados por estereotipos que respaldan la noción de capacidad. En muchas narrativas sociales, como las presentadas por Tatá Mendonça, la ceguera es vista como una limitación que impide la participación plena en la vida cotidiana, desconsiderando las propias formas de vida de estas personas. Esto genera la expectativa de que las personas con discapacidad alcancen un estado de “normalidad”, como lo analiza Judith Butler:

La realidad de las identidades heterosexuales se constituye performativamente a través de una imitación que se configura como origen y fundamento de todas las imitaciones. En otras palabras, la heterosexualidad siempre está en proceso de imitar y acercarse a la idealización fantasmal de sí misma y fracasar (Butler *apud* McRuer, 2024, p. 39).

En cierto modo, este fracaso también ocurre en la teoría *crip* con cuerpos considerados “normales”, sin embargo, este estado está condenado al fracaso, ya que ningún cuerpo puede alcanzar el ideal.

Este intento de adaptarse a los estándares normativos también es evidente en la comunidad de personas con discapacidad visual. En uno de sus *shows*³, Tatá Mendonça conversa con una participante ciega, quien le menciona que ella también firma documentos con tinta, probablemente usando un bolígrafo. Tatá luego cuestiona por qué mantiene este hábito típico de las personas sin discapacidad visual, en lugar de utilizar Braille,

3 Vídeo disponible en: <https://www.instagram.com/p/C82Bb-oh5Do/>

ya que, cuando escribe, no puede leer lo que escribe, y sugiere que esta actitud puede considerarse como una forma de “no aceptación de la propia discapacidad”.

La habilidad obligatoria obliga al espectador ciego a encajar en el universo cultural dominante de la escritura con tinta, típica de personas sin discapacidad visual, en lugar de utilizar el Braille como principal medio de escritura. Este comportamiento puede verse como un refuerzo de normas culturales o como una falta de aceptación de su identidad como persona con discapacidad.

Asumir la identidad como persona con discapacidad sigue siendo un tabú en la sociedad contemporánea. Según McRuer (2024), el movimiento de la “identidad corporalmente empoderada” se reforzó en el siglo XX con la reinención del hogar. El capitalismo obligó a la transformación del sistema de producción nacional en un sistema de trabajo libre, obligando a la gente a abandonar sus hogares en busca de trabajos asalariados. En este contexto, el hogar se convirtió en un entorno para supuestamente lograr “satisfacción y felicidad emocional” y procreación, inalcanzable para las identidades homosexuales y PCD, correspondiente a la búsqueda de empleos asalariados. Esto contribuyó a que las personas con discapacidad “salieran del armario” y comenzaran a abrazar su identidad corporal.

Según McRuer (2024), este movimiento no representó el surgimiento de una identidad discapacitada, sino más bien de una identidad corporalmente capaz. En este contexto, diferentes grupos comenzaron a sumar aliados, como movimientos feministas y antirracistas, para combatir la opresión y promover una mayor justicia social. Estas prácticas de salir del armario y declararse *lisiado ocurren* en “respuesta a la subordinación sistémica y la opresión de la capacidad corporal. Estigmatizados en y por una cultura que no puede o no quiere asumir su presencia” (McRuer, 2024, p. 78).

Sin embargo, el sistema económico refuerza la capacidad corporal. La tendencia del capacitismo es hacer que las PCD busquen soluciones de rehabilitación para alcanzar un supuesto “estado normal” previo (McRuer, 2024), encontrando generalmente esta solución en la medicina, a través de tratamientos médicos. Esto es lo que Foucault llama un cuerpo dócil: “un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado, que puede ser transformado y perfeccionado” (Foucault, 1987, p. 118) es dócil. Para lograr ese cuerpo capaz surge el modelo médico, que actúa sobre las limitaciones físicas, tratando la discapacidad como un problema individual.

De la misma manera que el capacitismo hace que las personas con discapacidad busquen rehabilitación, también ocurre con la comunidad LGBTQIA+. En 2011, en Bra-

sil, el diputado João Campos presentó ante la Cámara de Diputados un Proyecto de Decreto Legislativo que consistía en “un conjunto de técnicas que tienen como objetivo extinguir la homosexualidad de un individuo. Este conjunto de técnicas incluye métodos psicoanalíticos, cognitivos y conductuales. Además, se utilizan tratamientos clínicos y religiosos” (JusBrasil, 2016). Este proyecto se conoció como el “Proyecto de Cura Gay”.

La perspectiva del modelo médico ignora aspectos importantes de la experiencia humana, como la sexualidad, especialmente en el caso de las personas con discapacidad, lo que refuerza la noción de un cuerpo incapaz e incompleto, destacando la urgencia de un enfoque que reconozca la sexualidad como parte fundamental de la vida. sus vidas.

SEXUALMENTE CAPAZ

En su *espectáculo*⁴, Tatá Mendonça aborda con humor temas como las relaciones y el sexo. Ella relata una situación en el hospital donde, mientras seguía el tratamiento de su hijo, la enfermera le preguntó si estaba sola. Tatá, en tono de broma, respondió: “¡Yo debería hacer esa pregunta! Miré hacia atrás y no vi a nadie”. La enfermera preguntó entonces si Tatá cuidaría sola de su hijo, insinuando que no podía. Tatá explicó que el padre del niño estaba en camino y la enfermera comentó: “¡Pero su padre es ciego!”. Tatá, sin perder su tono cómico, respondió: “¡Sí! Él no lo vio, fue y entró. ¡El ciego folla, niña, loca!

La actitud de la enfermera revela concepciones limitadas sobre las capacidades de las personas con discapacidad visual, asumiendo que Tatá Mendonça y el padre del niño no serían capaces de cumplir con ciertas responsabilidades, lo que termina reforzando su marginación en la sociedad.

En una entrevista⁵ concedida en 2016, Robert McRuer comenta que existe una tendencia a no considerar bellos o deseables los cuerpos de las personas con discapacidad, lo que resalta la importancia de discutir la idea de que la belleza puede estar presente en todos los cuerpos. Además, es fundamental debatir el tema del sexo asistido, práctica que implica asistencia sexual a personas con discapacidad, con el objetivo de romper este tabú y promover la plena inclusión de la sexualidad en la vida de estas personas.

El documental “Assexybilidade” (2023), dirigido por Daniel Gonçalves, aborda histo-

4 Enlace del vídeo: <https://www.instagram.com/p/CwilLZrqlPW/>

5 Enlace de la entrevista: <https://oglobo.globo.com/brasil/conte-algo-que-nao-sei/robert-mcruer-professor-déticos-nao-sao-vistos-como-pessoas-que-fazem-sexo-19497467>

rias sobre la sexualidad de personas con discapacidad; un tema a menudo invisible en la sociedad. En el tráiler del documental⁶, el director muestra que el sexo y la sexualidad son vistos como tabúes tanto para las personas sin discapacidad como, más aún, para las personas con discapacidad. Existe la creencia común de que estas personas no tienen vida ni deseos sexuales, o que no pueden ser deseados. McRuer (2024), a través de la teoría *crip*, explora cómo la heterosexualidad opera como una norma social, entrelazada con la valorización de la capacidad física y la salud, perpetuando la idealización del cuerpo normativo heterosexual. Las identidades *crip* desafían estos estándares dominantes, amenazando constantemente la estabilidad del cuerpo normativo y subvirtiendo sus normas y expectativas.

En el video anterior, la enfermera comentó: “Tú y el papá de tu hijo hacen una pareja muy linda”. Tatá Mendonça respondió: “¿Solo porque somos ciegos? Incluso terminamos”. Sorprendida, la enfermera preguntó y Tatá respondió con humor: “¡Sí, niña, casi no nos vemos, es muy difícil!”, sugiriendo que, como tienen la misma condición física, ambas deben permanecer juntas. Esta idea se remonta al apogeo del racismo. Barros (2003), al hablar de los matrimonios interraciales en el siglo XIX, afirma que, durante el apogeo de las interpretaciones poligenistas, “se observaba una condena despiadada de lo que sería la relación indeseable entre seres de diferentes “especies” (Barros, 2003, pág.21). Es decir, el mestizaje era considerado por muchos, en este período, como sinónimo de degeneración. A continuación, se analizarán discursos relacionados con cuestiones raciales.

RACIALMENTE CAPAZ

Durante uno de sus espectáculos, el público preguntó a Tatá Mendonça cómo descubrió que era negra. Ella respondió: “No lo sé... creo que fue por prejuicio”. Luego, la artista compartió una experiencia que vivió en un teatro universitario, donde se realizaba un *espectáculo* con famosos comediantes. Al comentarle a una mujer que también era comediente, recibió la siguiente respuesta: “sí... a todos les gusta hacer bromas”. Tatá respondió: “te ves blanca”, la niña respondió “pero yo soy blanca”. Tatá responde: “así se explica”, afirmando además que así descubrió que era negra.

El racismo también es institucional. No es sólo la ausencia de negros en la comedia, sino la falta de representación en los medios. A esta situación contribuyen los medios de comunicación, donde prevalece la hegemonía de los artistas blancos. Con el surgimiento de medios independientes, como las redes sociales, artistas como Tatá

6 Enlace del tráiler : <https://globofilmes.globo.com/video/confira-o-trailer-do-documentario-as-sexybilidade-dirigido-por-daniel-goncalves-12810959.ghtml>

Mendonça se han convertido en herramientas en la lucha por la consecución de sus derechos. Del mismo modo que observa Marcos Lima, parece que, en primer lugar, se analizan características físicas y no habilidades. Respecto a estas prácticas, Lélia Gonzales (2020) afirma:

Es importante caracterizar el racismo como una construcción ideológica cuyas prácticas se implementan en diferentes procesos de discriminación racial. Como discurso de exclusión que es, ha sido perpetuado y reinterpretado según los intereses de quienes se benefician de él (Gonzales, 2020, p. 55).

Por tanto, el racismo es un concepto creado por ideas y creencias reforzadas institucional y socialmente. Desarrolla una falsa idea de jerarquía, creando y desarrollando opiniones que justifican un trato desigual. Según McRuer (2024), en el siglo XX las personas “no blancas” no eran los sujetos ideales para los procesos hegemónicos, ni de rehabilitación ni de ingeniería social. “Los soldados negros que regresaban de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se enfrentaron a una segregación continua en lugar de la integración impuesta con entusiasmo a otras personas mutiladas por la guerra” (McRuer, 2024, p. 193). Según el autor, era necesario integrar rápidamente la fuerza del hombre blanco, utilizando prótesis para incluirlo en el sistema económico en favor de los servicios corporativos.

Según Gonzales (2020), el colonialismo europeo creó ideologías con el rol de internalizar la superioridad del colonizador por parte del colonizado, utilizando métodos de explotación y opresión. De la misma manera que ocurre con las relaciones raciales, también se desarrolló con la religión, cuando, durante la colonización de Brasil, el eurocristianismo se implementó por la fuerza en las comunidades negras. Sin embargo, surgieron formas de resistencia, como las religiones de base africana.

RELIGIOSAMENTE CAPAZ

En otro de sus videos⁷, Tatá Mendonça comenta sobre el espiritismo, posiblemente kardecista, que considera que las personas con discapacidad visual han perdido la visión como forma de castigo. Relata que su madre asiste a la Asamblea de Dios, y durante el espectáculo pregunta al público quién pertenece a esa religión. Una niña responde que sí. Tatá entonces pregunta: “¿por qué crees que me quedé ciega?”, y la niña rápidamente responde: “extrañando a Jesús”.

De la misma manera que la sociedad y las instituciones producen el estado normal en

7 Enlace del vídeo: https://www.instagram.com/reel/C-M5s7O2Dj/?utm_source=ig_web_copy_link

la construcción de la capacidad corporal, la heterosexualidad y la raza, también está presente en la religión, con el cristianismo como su estándar normativo. En Brasil, estas prácticas surgieron en el proceso de colonización, que utilizó criterios culturales y religiosos como justificación para la práctica de la violencia:

La colonización creó diferentes formas de clasificar y colonizar a los pueblos que barbarizó, y tales atrocidades pueden analizarse en una especie de escala cultural de Salvación, donde el cristianismo es uno de los parámetros más importantes para decidir qué vidas deben o no ser domesticadas mediante la catequización. antes de ser asesinado (Brasileiro, 2021, p. 16).

Esta brutal práctica colonial mencionada por Brasileiro (2021) no solo impuso prácticas inhumanas a los pueblos colonizados, sino que también utilizó el cristianismo como criterio para decidir qué vidas merecían ser “salvadas” mediante la catequización.

En otro video⁸, Tatá Mendonça comenta que, cuando iba a la iglesia, los pastores querían que volviera a ver. Intentó explicarle que ya había aceptado su condición. Así como la iglesia cree que puede ofrecer curas para alcanzar un estado físico y mental “normal”, esta misma creencia afecta también a la comunidad homosexual. Según McRuer (2024), en los años 90 surgieron en Estados Unidos movimientos *ex-gays* que comenzaron a ser aceptados dentro de la derecha cristiana, y periódicos como *el New York Times* y *el Washington Post* mostraban a hombres y mujeres “curados” de sus homosexualidad.

La lucha por la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad debe considerar las formas múltiples e interconectadas de discriminación que enfrentan. Utilizando un enfoque interseccional, es posible tener en cuenta no sólo la discapacidad, sino también otras características como el género, la raza, la religión y otras. Según Collins y Bilge (2020), en términos generales, la interseccionalidad:

Investiga cómo las relaciones de poder interseccionales influyen en las relaciones sociales en sociedades marcadas por la diversidad, así como en las experiencias individuales en la vida cotidiana. Como herramienta analítica, la interseccionalidad considera que las categorías de raza, clase, género, orientación sexual, nacionalidad, capacidad, etnia y grupo etario –entre otras– están interrelacionadas y se moldean entre sí. La interseccionalidad es una forma de comprender y explicar la complejidad del mundo, las personas y las experiencias humanas (Collins y Bilge, 2020, p. 16).

Esta definición reconoce que las relaciones entre las categorías mencionadas en esta

8 Enlace del vídeo: <https://www.instagram.com/p/C2iaTsgO092/>

investigación, como género, raza y religión, no son características aisladas de una persona. Están interconectados y no en una jerarquía; actúan de manera integrada y pueden influir en formas de interacción social.

Otro factor que interfiere directamente en la vida de las personas con discapacidad son las políticas de inclusión, fundamentales para promover una sociedad justa y equitativa, garantizar la igualdad de oportunidades y eliminar posibles barreras que refuercen la exclusión.

CONCLUSIÓN

A partir de extractos de espectáculos de Tatá Mendonça y otros autores como Robert McRuer, Georgina Kleege, Michael Foucault, Lélia Gonzales, Castiel Vitorino Brasileiro y Romeu Sazaki, es posible reconocer algunas acciones e instituciones sociales que refuerzan el estándar de normalidad, y que necesitamos discutirlos con el objetivo de promover una sociedad para todos. Siguiendo las ideas de Preciato (2023), es necesario crear resistencia para los cuerpos vivos del planeta, pasando de la subalternización a un régimen de conocimiento y poder, es decir, luchar contra la opresión de las desigualdades impuestas por las estructuras dominantes. Este trabajo puede ser posible a través del arte, el activismo y la filosofía, como formas de pensar el mundo.

La resistencia implica adoptar una perspectiva *crip*, en la que no es necesario dividir el mundo entre diferentes grupos de personas. Para lograrlo, es fundamental invertir en el área académica y fortalecer la coalición entre los movimientos antirracistas, feministas y de personas con discapacidad, para que juntos puedan desenmascarar las falsas ideologías normativas obligatorias que prevalecen en la sociedad.

REFERENCIAS

Barros, Zelinda dos Santos. **Casais inter-raciais e suas representações acerca de raça**. 2003. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2003.

BRASILEIRO, Castiel Vitorino. **Tornar-se Imensurável: o mito Negro Brasileiro e as estéticas macumbeiras na Clínica da Efemeridade**. 2021. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) - Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, São Paulo, 2021.

ECO, Humberto. **História da Beleza**. Rio de Janeiro: Editora Record, 2004.

GONZALES, Lélia. **Por um Feminismo Afro-Latino-Americano**. Rio Janeiro: Zahar. 2020.

FOUCAULT, Michael. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. tradução de Raquel Ramallete. Petrópolis: Vozes, 1987.

JUSBRASIL. Entenda o projeto da Cura Gay. **JusBrasil**. Brasília, 23 jun. 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/entenda-o-projeto-da-cura-gay/376191509>. Acesso em 09 set. 2024.

KLEEGER, Georgina. *Look into My Eyes*. **Phi Kappa Phi Forum summer 2020**, Baton Rouge, Louisiana, v. 100, n. 2, p. 22-23, 2020.

MCRUER, Robert. **Teoria crip: signos culturais entre o queer e a deficiência**. Rio de Janeiro: Papeis Selvagens Edições, 2024.

PRECIADO, Paul B. **Dysphoria mundi: O som do mundo desmoronando**. São Paulo: Editora Zahar, 2023.

SASSAKI, Romeu Kazumi. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. 7ed. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

SANTIAGO LEMOS

Licenciado en Artes Visuales, por la Universidad Federal de Goiás (2008); Maestría en Docencia del Programa de Postgrado en Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, de la Universidad Federal de Goiás. Actualmente cursa el Programa de Postgrado en Artes Visuales de la Universidad de Brasilia, nivel doctorado. Ha trabajado en educación básica desde 2008.